

Artículo de opinión**PERFIL DEL BUEN EVALUADOR EN UN CONTEXTO DE ENFOQUE POR
COMPETENCIAS: COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON
CALIDEZ****Por: Javier Zanabria Yma**<https://orcid.org/0009-0009-1437-0743>izanabriayma@gmail.com**Asesor: David Auris Villegas**<https://orcid.org/0000-0002-8478-6738>

El perfil del buen evaluador en un contexto de enfoque por competencias es fundamental para garantizar una educación de calidad con calidez. Un evaluador comprometido al 100% con una educación de calidad debe poseer ciertas características indispensables que lo conviertan en el mejor aliado para el estudiante.

El buen evaluador debe tener la habilidad de comprender los objetivos de aprendizaje y las competencias que se deben evaluar y saber transmitir esta comprensión a los estudiantes, por medio de retroalimentación adecuada. Además, debe contar con una perspectiva justa y equitativa en la evaluación de los estudiantes, lo que implica adaptar la evaluación a las particularidades y habilidades específicas de cada estudiante, para así garantizar la igualdad de oportunidades.

Aunado a ello, el evaluador debe estar en constante formación y actualización en cuanto a nuevas tendencias, herramientas y metodologías relacionadas con la evaluación educativa, y trabajar en equipo con el docente y los directivos escolares, para una mayor eficacia en los resultados obtenidos y, por consiguiente, una mejor formación académica del estudiante.

En el desarrollo de la evaluación, el buen evaluador utiliza una variedad de instrumentos que permiten evaluar el conocimiento de forma auténtica y contextualizada. Los exámenes de papel son complementados con evaluaciones prácticas y proyectos que permiten al estudiante demostrar su comprensión y aplicación de las competencias.

La evaluación se convierte en una herramienta útil para la formación integral del estudiante, no solo en lo académico, sino en su ser humano. Además de la retroalimentación que permite a los estudiantes conocer sus fortalezas y debilidades, el buen evaluador brinda un ambiente cálido y propicio para el aprendizaje, por medio del estímulo, la motivación y el reconocimiento de los logros alcanzados de los estudiantes.

En conclusión, el perfil del buen evaluador en un contexto de enfoque por competencias es esencial para garantizar una educación de calidad con calidez. La evaluación no debe considerarse como una actividad aislada, sino como parte integral de un proceso educativo, en el que se busca el desarrollo integral del estudiante. El evaluador comprometido con una educación de calidad debe tener habilidades y conocimientos específicos que le permitan adaptarse a los nuevos tiempos, metodologías y herramientas. De esta manera, los

UCT

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

estudiantes tendrán una educación de calidad y podrán enfrentar con éxito los desafíos del futuro.

Lic. Javier Zanabria Yma